

HC-SR501 PIR SENSORINING ISHLASH PRINSIPLARI VA ARDUINO BILAN INTEGRATSIYASI

Madina Qodirova (Makhamadtoirova) Botir qizi

maxamadtoirova@mail.ru

Anotatsiya: Biz sensor datchiklar dunyosida yashaymiz. Uylarimiz va ish joylarimizda xona haroratini sozlash, tutun yoki yong‘inni aniqlash, shuningdek, oshxonamizda mazali nonushta tayyorlovchi qurilmalarda, garaj eshigini ochishda va boshqa ko‘plab vazifalarda bizga yordam beradigan turli xil datchiklar mavjud. Datchiklar qabul qilgan signallardan tizimning ishonchli ishlashi va jarayonning muvozanatini saqlash uchun foydalaniladi. Ushbu maqolada sensorlarning ahamiyati, HC-SR501 PIR sensorining ishlashini va uning arduino bilan qanday ishlashi atroflicha tahlil qilingan.

Kalit so‘zlar: HC-SR501, PIR sensor, Arduino, harakatni aniqlash, elektron qurilmalar, signal analizi, avtomatlashtirish, fotosensor, quvvat manbai

Abstract: We live in a world of sensor devices. Various sensors help us regulate room temperature in our homes and workplaces, detect smoke or fire, as well as prepare delicious breakfasts in kitchen appliances, open garage doors, and perform many other tasks. The signals received by sensors are used to ensure the reliable operation of systems and maintain the balance of processes. This article provides a detailed analysis of the importance of sensors, the operation of the HC-SR501 PIR sensor, and how it interacts with Arduino.

Key words: HC-SR501, PIR sensor, Arduino, motion detection, electronic devices, signal analysis, automation, photosensor, power supply

Аннотация: Мы живем в мире сенсорных устройств. Разнообразные датчики помогают нам регулировать температуру в наших домах и на рабочих местах, обнаруживать дым или огонь, а также готовить вкусные завтраки в кухонных приборах, открывать двери гаражей и выполнять многие другие

задачи. Сигналы, полученные датчиками, используются для обеспечения надежной работы систем и поддержания баланса процессов. В данной статье подробно анализируются важность датчиков, работа PIR-датчика HC-SR501 и его взаимодействие с Arduino.

Ключевые слова: HC-SR501, PIR сенсор, Arduino, обнаружение движения, электронные устройства, анализ сигналов, автоматизация, фотоэлемент, источник питания

Biz sensor (datchik)lar dunyosida yashaymiz. Uylarimiz va ish joylarimizda xona haroratini sozlash, tutun yoki yong‘inni aniqlash, shuningdek, oshxonamizda mazali nonushta tayyorlovchi qurilmalarda, garaj eshigini ochishda va boshqa ko‘plab vazifalarda bizga yordam beradigan turli xil datchiklar mavjud.

Datchiklar signallari haqida qisqacha malumot

Datchiklar ko‘pincha “*transducer*” yoki “*sensor*” deb ataladi. Ular tabiiy va texnik jarayondagi fizik va kimyoviy hodisalarni o‘lchab, qayta ishlangan holda signalga aylantiradigan qurilmalardir. Ko‘pincha sensorlar kuchlanishni hosil qiladi, shuningdek, elektr qarshiligini o‘zgartirishi ham mumkin.

1-rasm

Datchiklar turli sharoitlarda o‘zgaruvchan elektr qarshiligini o‘lchash orqali muhim ma’lumotlarni taqdim etadi. Masalan, piezoelektrik datchiklar bosim, tezlashish kuchi yoki kuchlanishni elektrozaryadga aylantirishni va dinamik harakatlarni aniqlaydi. Ular sanoat jarayonlarida, energiya monitoringida va

xavfsizlik tizimlarida keng qo'llaniladi. Shuningdek, uskunaning to'g'ri ishlashini ta'minlash uchun kerakli o'lchovlarni amalga oshiradi. Bu datchiklar yordamida avtomatlashtirish va samaradorlikni oshirish mumkin.

Har xil turdagi hodisalarni o'lchash uchun turli xil datchiklar yaratiladi. Masalan, haroratni o'lchash uchun termojuft yoki termistordan, yorug'likni o'lchash uchun esa fotosensordan foydalanish mumkin. Ushbu sensorlar ishlab chiqaradigan signal turi analog yoki raqamli bo'lishi mumkin. Analog signallar o'lchanayotgan kattalikning to'g'ridan-to'g'ri ifodasi bo'lib, ular orqali o'lchanayotgan kattalikni kuzatish imkonini beradi.

Raqamli signallar, asosan, ikkilik sanoq sistemasida qiymatlarni ifodalaydi. Ularning uchta asosiy xususiyati mavjud: daraja yoki holat shakli, chastota yoki tezlik, va analog signalning bir vaqtda barqaror holatidagi kattalik. Raqamli ekvivalent esa har bir ikkinchi yuborilgan ma'lumotning impuls yoki baytlar soniga ishora qiluvchi tezlikni anglatadi.

HC-SR501 PIR sensori qanday ishlaydi va uni arduino bilan bog'lash

Ushbu datchikni ko'pgina zamonaviy xavfsizlik tizimlarida, avtomatik yoritgichlarda, garaj eshiklarini ochishda va shunga o'xshash dasturlarda foydalanish mumkin. PIR harakat sensori qanday ishlaydi?

2-rasm

Ushbu PIR *Passive Infrared* sensorlari inson tanasidan chiqariladigan infraqizil nurlanishni aniqlashda juda muhim. Pyroelektrik sensor harorat farqlarini sezish orqali harakatni aniqlaydi. Chunki inson tanasi atrofda muhitga nisbatan yuqoriroq haroratga egadir. Fresnel linzalari esa infraqizil signallarni to‘plash va yo‘naltirish vazifasini bajaradi, bu esa sensorning aniqligini oshiradi. Shunday qilib, bu tizimlar xavfsizlik va avtomatlashtirishda keng qo‘llaniladi. Bu sensorlar yordamida muhitni monitoring qilish va xavfsizlikni ta'minlash imkoniyati mavjud.

3-rasm

Pyroelektrik datchik – infraqizil nurlanishni aniqlash imkonini beruvchi ikkita to‘rtburchak yuzaga ega. Ularning orqasida joylashgan ikki infraqizil datchik elektrodleri biri ijobiy, ikkinchisi esa salbiy chiqish uchun javobgardir. Agar bir yuzaning infraqizil nurlanishi boshqa yuzaga nisbatan ko‘proq yoki kamroq bo‘lsa, chiqish pini baland yoki past bo‘ladi. Sensor atrofida harakat bo‘lmasa, ikkala yuz bir xil miqdorda nurlanishni qabul qiladi va chiqish signali nolga teng bo‘ladi.

Ammo, odam yoki hayvon kabi iliq tanadan o‘tib ketganda, PIR sensori birinchi navbatda bir tomoniga ko‘proq infraqizil nurlanishni ushlab turadi, bu esa ikkala yarm o‘rtasida ijobiy differentsial o‘zgarishni keltirib chiqaradi. Issiq tana sezgirlik zonasidan chiqib ketganda esa teskari holat yuz beradi va sensor salbiy differentsial o‘zgarishlarni keltirib chiqaradi. Natijada, tegishli signal pulsining o‘zgarishi sensorning chiqish pinini baland holatga olib keladi.

4-rasm

4-rasmda sensorning ishlash jarayonida hosil bo‘luvchi to‘lqinni animatsion shaklda ko‘rishi mumkin

HC-SR501 PIR harakat detektor Arduino loyihalarida, odamning hududdan chiqishi yoki yaqinlashishini aniqlash uchun juda yaxshi tanlovdir. Ular kam quvvat iste‘moli va arzon narxi bilan mashhur, shuningdek, keng optikasi va oson interfeysi bor, bu esa yangi o‘rganayotgan havaskorlar uchun qulaydir.

HC-SR501 PIR datchigi VCC, OUTPUT va Ground kabi uchta chiqish piniga ega. U 4.5 dan 12 voltgacha bo‘lgan har qanday doimiy manbadan quvvat olishi mumkin, lekin ko‘pincha 5V ishlatiladi. Datchikning diagrammasi 5-rasmida ko‘rsatilgan.

Bir nechta parametrlarni sozlash uchun orqa yuzada ikkita potensiometr mavjud:

1. **Sezuvchanlik** – bu harakatni aniqlash mumkin bo‘lgan maksimal masofani belgilaydi, u 3 metrdan 7 metrgacha o‘zgarishi mumkin.

2. **Vaqt** – aniqlangandan keyin chiqish signalining qanchalik uzoq davom etishini belgilaydi. U eng kamida 3 soniya, maksimal esa 300 soniya yoki 5 daqiqa bo‘lishi mumkin.

Bundan tashqari, orqa yuzada jumper mavjud, uning ikkita sozlamasi bor:

- **H (Holding)** – ushlab turish/takrorlash/qayta ishlash holati. Bu rejimda HC-SR501 harakatni aniqlashda davom etadi va chiqish signalini chiqaradi.
- **L (Latching)** – vaqti-vaqti bilan yoki takrorlanmaydigan/qayta ishlamaydigan holat. Bu rejimda TIME potensiometrini sozlash orqali belgilangan muddat davomida chiqish balandligi saqlanib qoladi.

6-rasm

Boshqarish va ulash sxemasi

Boshqarish va ulash sxemasi – bu elektron qurilmalarni yoki tizimlarni bir-biriga ulash va boshqarish jarayonini ifodalaydigan diagramma yoki reja. Bu sxema orqali quyidagi jihatlar ko‘rsatiladi:

1. **Ulanish:** qanday qurilmalar bir-biriga ulanishi, qaysi pinlar va ularning vazifalari.
2. **Boshqarish:** tizimning qanday ishlashi, datchiklar va aktuatörlar o‘rtasidagi aloqalar.
3. **Signal yo‘nalishi:** ma'lumot va energiya oqimini ko‘rsatish, ya'ni qaysi qurilma qaysi ma'lumotlarni qabul qiladi va yuboradi.
4. **Quvvat manbai:** tizimning quvvat manbalari va ulanish usullari.

Bu sxema, odatda, muhandislar va dasturchilar uchun tizimni loyihalash, amalga oshirish va muammolarni hal qilishda yordam beradi. Boshqarish va ulash sxemasini quyidagi 7-rasm misolida ko‘rib chiqamiz.

7-rasm

VCC – HC-SR501 PIR sensori uchun quvvat manbai bo‘lib, biz arduino-dagi 5V pinini ulaymiz. OUTPUT PIN – 3.3V mantiqiy chiqishi. LOW holati hech qanday harakat aniqlanmaganligini bildiradi. HIGH – biroz harakat aniqlanganligini anglatadi. GND – pinini Arduino GND-ga ulash kerak. OUT – chiqish pini bo‘lib, u 3.3V mantiqiy chiqish hisoblanadi. LOW – holati harakat aniqlanmaganini bildiradi. HIGH – harakat aniqlanganligini ko‘rsatadi. Arduinoning 2 dan 13 gacha bo‘lgan pinlaridan biriga ixtiyoriy ravishda ulash mumkin. GND – pinini Arduino yeriga (ground) ulanishi zarur.

PIR sensorini Arduino UNO mikrokontrolleriga ulab, undan ma'lumot olish jarayonini ko‘rib chiqamiz:

8-rasm

HC-SR501 PIR sensorining mashhurligining sababi uning ko'p qirrali ekanligidir. Bu sensori Arduino kabi mikrokontrollerlarga ulash orqali imkoniyatlarini yanada kengaytirish mumkin. Quyida HC-SR501 ning mustaqil ravishda qanday ishlashini o'rganamiz.

Ushbu tajriba uchun kerakli simlar juda oddiy. HC-SR501 ning to'g'ri ishlashi uchun o'tish moslamasini H (Retrigger) holatiga o'rnatish kerak. Shuningdek, TIME potensimetrini minimal 3 soniyaga sozlang. TIME potensimetrini soat aylanish yo'nalishiga teskari aylantirib, sensori o'zimizga yoqqan joyga joylashtiramiz.

Endi biron bir kodni yuklashga va PIRni ishga tushirishga tayyormiz. PIR sensor xonadagi infraqizil energiyaga moslashishi uchun 30-60 soniya kutish zarur. Bu vaqt ichida LED biroz miltillashi mumkin. LED o'chguncha kutish, keyin uning oldida qo'l silkitib harakatlantirish kerak. PIR raqamli chiqish vazifasini bajaradi, shuning uchun qilinishi kerak bo'lgan yagona narsa chiqish pinining HIGH yoki LOW holatini kuzatishdir. PIR ni 5V bilan quvvatlash va GND ni, shuningdek, raqamli chiqishni Arduino ning 8-pinasiga (2 dan 13 gacha bo'lgan istalgan pin) ulash kerak. Buni 9-rasm orqali yanada batafsil ko'rib chiqamiz.

9-rasm

```
int ledPin = 13;           // LED uchun tanlangan oyoq
int inputPin = 8;         // chiqich uchun oyoq(for PIR sensor)
int pirState = LOW;      // Harakat aniqlanmagan holatda boshlaymiz
int val = 0;             // sensor natijasini o‘qish uchun o‘zgaruvchi
void setup() {
  pinMode(ledPin, OUTPUT); // LEDni chiqish sifatida e'lon qiling
  pinMode(inputPin, INPUT); // sensorni kirish sifatida e'lon qiling
  Serial.begin(9600);
}
void loop(){
  val = digitalRead(inputPin); // kirish qiymatini o‘qish
  if (val == HIGH)             // kiritish HIGH ekanligini tekshiring
  {
    digitalWrite(ledPin, HIGH); // LED ni yoqish
    if (pirState == LOW)
    {
      Serial.println("Harakat aniqlandi!"); // Natijani monitor chiqarish
    }
  }
}
```

```
    pirState = HIGH;
  }
}
else
{
  digitalWrite(ledPin, LOW);      // LED ni o'chirish

  if (pirState == HIGH)
  {
    Serial.println("Harakat tugadi!"); // o'zgarishni monitorga chiqarish
    pirState = LOW;
  }
}
```

Ushbu maqola asosida quyidagi **xulosalarni** chiqarish mumkin:

Datchiklarning ahamiyati shundaki, sensorlar zamonaviy hayotimizda muhim rol o'ynaydi, xonadagi haroratni nazorat qilishdan tortib, xavfsizlik va avtomatlashtirish tizimlarida foydalanishga qadar ko'plab vazifalarni bajaradi.

Datchiklar fizik va kimyoviy hodisalarni o'lchab, ularni elektr signallariga aylantiradi. Bu jarayon orqali o'lchanayotgan parametrlar haqida muhim ma'lumotlar olinadi.

HC-SR501 PIR datchigi inson tanasidan chiqariladigan infraqizil nurlanishni aniqlab, harakatni kuzatishda samarali ishlaydi. U ko'plab xavfsizlik tizimlarida keng qo'llaniladi.

Sensorlar tomonidan ishlab chiqarilgan signallar analog yoki raqamli bo'lishi mumkin, har biri o'ziga xos xususiyatlarga ega. Analog signallar o'lchanayotgan kattalikni to'g'ridan-to'g'ri ifodalaydi, raqamli signallar esa ma'lum qiymatlarni ifodalaydi.

HC-SR501 sensorini Arduino mikrokontrolleriga ulash orqali avtomatlashtirish va nazorat jarayonlarini osonlashtirish mumkin. Ushbu tajriba yordamida sensorning samarali ishlashini va uning interfeysini o'rganish mumki

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Boronova G.Y. Virtual robototexnika. – Toshkent, 2021. – 103 b.
2. Tursunov M.V. Arduino bilan sensorlar bilan ishlash. – Toshkent, 2020. – 237 b.
3. Culloch K. Sensors and Transducers: Principles and Applications. – London: Springer, 2017. – 123 pp.
4. Rauscher J. Infrared Sensors: Principles and Applications. – New York, 2015. – 211 pp.
5. Banzi M. Getting Started with Arduino. – Sebastopol, 2014. – 89 pp.
6. Kumar A., Singh R. “Working Principles of PIR Sensors” // International Journal of Electronics and Electrical Engineering. – New Delhi, 2018. – 145 pp.
7. Monk S. Programming Arduino: Getting Started with Sketches. – London, 2018. – 323 pp.
8. Horowitz P. The Art of Electronics. – Cambridge: Cambridge University Press. – 2015 pp.
9. Ghosh A. Dutta D. Principles of Sensor Technology. – New Delhi, 2016. – 231 pp.
10. Lee J., Sutherland I. “Integrating Sensors with Arduino for Robotics” // Journal of Robotics and Automation. – USA, 2019. – 35-48 pp.
11. Smith, D. Security Systems and Sensor Applications. – Boston: Cengage Learning, 2019. – 342 pp.